

РАЗДЕЛ. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15351391>

УДК 620.193.4:622.691.4

АФОРИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТОДИКИ АМИ ГР 0017-2021 УП «МИНГАЗ» ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОДЗЕМНЫХ СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

В.А. Малявко, Д.С. Тарасевич,
магистранты, кафедра теплогазоснабжение и вентиляция,
БНТУ

Аннотация: В современных условиях надежность газоснабжения является одной из ключевых задач энергетической отрасли. Подземные газопроводы играют важнейшую роль в транспортировке газа, и их долговечность напрямую влияет на экономическую и экологическую безопасность региона. Одним из значительных факторов, влияющих на срок службы подземных стальных газопроводов, является коррозия. Защита от коррозии позволяет продлить эксплуатационный период трубопроводов, однако для этого необходимо проведение регулярных обследований и оценки их состояния. В данной статье рассматривается метод применения переходного сопротивления изоляционного покрытия, как способ определения остаточного срока службы стальных подземных газопроводов.

Ключевые слова: подземный газопровод, защита от коррозии, метод переходного сопротивления изоляционного покрытия, остаточный срок службы

APHORISTICAL ANALYSIS OF THE METHODOLOGY AMI GR 0017-2021 UE "MINGAZ" INSPECTION OF UNDERGROUND STEEL GAS PIPELINES

V.A. Malyavko, D.S. Tarasevich,
Master's students, Department of Heat and Gas Supply and Ventilation,
BNTU

Annotation: In modern conditions, the reliability of gas supply is one of the key tasks of the energy industry. Underground gas pipelines play a critical role in gas transportation, and their durability directly affects the economic and environmental security of the region. One of the significant factors affecting the service life of underground steel gas pipelines is corrosion.

Corrosion protection allows you to extend the operational life of pipelines, but this requires regular inspections and assessment of their condition. This article discusses the method of using the transient resistance of an insulating coating as a way to determine the remaining service life of steel gas pipelines.

Keywords: underground gas pipeline, corrosion protection, insulating coating transient resistance method, residual service life

Основным объектом трубопроводных систем газоснабжения являются подземные газопроводы, которые проложены в черте городов и населенных пунктов для обеспечения природным горючим газом [1].

Стальные подземные газопроводы являются ключевыми элементами инфраструктуры, через которые происходит транспортировка природного газа на большие расстояния. Однако воздействие почвы, влаги и различных химических соединений приводит к возникновению коррозии, что сокращает срок службы трубопровода и повышает риск аварийных ситуаций.

В условиях функционирования подземных стальных газопроводов одной из основных проблем является их коррозия, что существенно сокращает срок службы инфраструктуры. Газовые трубы часто расположены около различных инфраструктур: пути железной дороги, трамваи, другие трубы, электрические кабели и линии. Такая близость вызывает электрохимическую коррозию и механические повреждения из-за вибраций.

Коррозия представляет собой процесс разрушения металла под воздействием окружающей среды. В условиях подземной прокладки стальные газопроводы подвергаются агрессивному воздействию грунтовых вод, химических элементов почвы и других факторов. Ситуация усугубляется старением сети – многие трубы работают

более 50 лет и нуждаются в обновлении. Защита трубопроводов от коррозии осуществляется посредством нанесения изоляционного покрытия или применения катодной или анодной защиты. В качестве изоляционных материалов используют битумные или полимерные покрытия. Эти материалы создают барьер, препятствующий контакту металла с агрессивной средой. Толщина и качество нанесения изоляции играют решающую роль в эффективности защиты от коррозии [2].

Однако со временем эффективность защитных мер может снижаться вследствие механических повреждений покрытия или нарушения условий защиты. В результате возрастает вероятность возникновения коррозионных повреждений, что может привести к аварийным ситуациям.

Замена устаревших участков малопрактична, поэтому необходимо решать сложные технические задачи для поддержания их функционирования на должном уровне. Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации газопроводов важным этапом является оценка остаточного ресурса их эксплуатации. Одним из эффективных методов для этого является метод переходного сопротивления изоляционного покрытия [3].

Метод переходного сопротивления основан на измерении электрического сопротивления изоляционного покрытия газопровода. Данное сопротивление отражает целостность и эффективность покрытий: чем выше сопротивление, тем лучше защита от коррозии [4, 5].

Для определения значения переходного сопротивления покрытия на практике используется несколько методов. Предприятия эксплуатирующие газораспределительные газопроводы при измерениях на уложенном в грунт газопроводе обычно применяют «мокрый метод». Метод предназначен для проведения локальной оценки защитной способности покрытия на уложенном в грунт газопроводе (в местах шурфования) при температуре свыше 0 °С.

Применение вышеописанного метода в полевых условиях вызывает сложности в виду метрологической необеспеченности электродов-бандажей с подтвержденными характеристиками (сертификат, паспорт). Поэтому в УП «МИНГАЗ» дополнительно разработана методика АМИ ГР 0017-2021 «Определения переходного

электрического сопротивления защитного покрытия. Методика измерений», в которой предусмотрено применение (рис. 1) материалов, приборов и оборудования с четко регламентированными характеристиками.

Рисунок 1 – Измерение переходного сопротивления по методике АМИ ГР 0017-2021 УП «МИНГАЗ»

Методика прошла метрологическую экспертизу в Госстандарте Республики Беларусь, и УП «МИНГАЗ» аккредитовано Белорусским государственным центром аккредитации на данный вид измерений.

Определение переходного электрического сопротивления битумных покрытий стальных газовых труб в лабораторных условиях проводятся согласно ГОСТ 9.602. Ячейки для испытаний изготовлены на 3D принтере Creality CR-5 Pro и из полипропиленовых труб диаметром 70 мм. Монтаж ячеек на трубы осуществляли при помощи токопроводящего герметика. Количество измерительных ячеек на 1 образце составляло 3 шт. Электролитом в измерительных ячейках служил 3 % раствор NaCl. Измерение электрического сопротивления осуществляли при помощи тераомметра Е6-13. Противозлектродом при измерениях служила платиновая проволока.

Исходное переходное сопротивление защитного покрытия определяли через трое суток после выдержки образцов в электролите при температуре 0 ± 5 °С. Результирующие измерения проводили через сто суток от момента заливки испытательной ячейки раствором электролита. Промежуточные измерения проводили через каждые 25

суток. Один раз в 10 суток проверяли уровень электролита в ячейках, подливая дистиллированную воду. За значение переходного сопротивления защитного покрытия принимали среднее арифметическое результатов измерений.

Анализ результатов проводится путем систематизации данных: собранные данные обрабатываются и заносятся в таблицы. После этого показатели измеренного сопротивления сравниваются с нормативными значениями для определения степени деградации покрытия.

На основе полученных данных определяются участки с низким уровнем электрического сопротивления – потенциально корродирующие зоны.

Прогнозирование остаточного срока службы осуществляется методом математического моделирования: использование математических моделей для прогнозирования изменения состояния изоляционного покрытия во времени.

С учетом всех факторов (климатических условий, состава почвы) для комплексной оценки состояния трубопровода проводится оценка риска аварийных ситуаций и формулирование выводов о возможном оставшемся времени эксплуатации без существенного ремонта или замены сегментов трубопровода [6].

На основании полученных данных определена фактическая постоянная времени старения битумно-мастичного защитного покрытия α_{ϕ} и определяем расчетный срок службы изоляционного покрытия эксплуатируемых газопроводов.

Метод переходного сопротивления является важным инструментом в арсенале специалистов по эксплуатации подземных стальных газопроводов. Он позволяет не только оперативно выявить участки с нарушением целостности изоляционного покрытия, но и спрогнозировать остаточный срок службы трубопровода на основе комплексного анализа полученных данных.

Обеспечение надежности работы подземных стальных газопроводов требует регулярного мониторинга их состояния и применения современных методов диагностики и прогнозирования таких как метод переходного электрического сопротивления изоляции.

Таким образом, своевременное проведение обследований по данному методу способствует продлению срока службы важных инфраструктурных объектов и повышает общую безопасность эксплуатации сети газоснабжения страны.

Список литературы

[1] Надршин А.С. Обеспечение работоспособности и безопасности трубопроводных систем газоснабжения / Дис. – д-ра техн. наук: 25.00.19, 05.26.03: Уфа, 2002 293 с. РГБ ОД, 71:04-5/31-9.

[2] Седнин В.А. Оценка срока службы изоляционного покрытия стального газопровода / В.А. Седнин, А.А. Абразовский, С.Ф. Гориченко // Энергетическая стратегия. – 2022. № 6. 36-40 с.

[3] ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии. – М.: Стандартинформ, 2016. 93 с.

[4] Системы электрохимической защиты трубопроводного транспорта [Электронный ресурс]. – URL: <https://ppt-online.org/383296> (дата обращения: 09.06.2024).

[5] Манджиев Н.Е. Факторы, влияющие на изменение переходного сопротивления изоляционных покрытий нефтепроводов / Н.Е. Манджиев // Молодой ученый – Международный научный журнал – 2021. № 2 (344).

[6] Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Определение продолжительности эксплуатации стальных наружных газопроводов при проектировании: ГОСТ Р 58094-2018. – Введ. 01.10.2018. – Москва: Технический комитет по стандартизации РФ, 2018. 19 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Nadrshin A.S. Ensuring the operability and safety of gas supply pipeline systems / Diss. – Doctor of Engineering Sciences: 25.00.19, 05.26.03: Ufa, 2002 293 p. RGB OD, 71:04-5 / 31-9.

[2] Sednin V.A. Assessment of the service life of the insulating coating of a steel gas pipeline / V.A. Sednin, A.A. Abrazovsky, S.F. Gorichenko // Energy Strategy. – 2022. No. 6. 36-40 p.

[3] GOST 9.602-2016 Unified system of protection against corrosion and aging. Underground structures. General requirements for corrosion protection. – М.: Standartinform, 2016. 93 p.

[4] Electrochemical protection systems for pipeline transport [Electronic resource]. – URL: <https://ppt-online.org/383296> (date accessed: 06/09/2024).

[5] Mandzhiev N.E. Factors influencing the change in the transition resistance of insulating coatings of oil pipelines / N.E. Mandzhiev // Young scientist – International scientific journal – 2021. No. 2 (344).

[6] Gas distribution systems. Gas distribution networks. Determination of the service life of steel external gas pipelines during design: GOST R 58094-2018. – Introduced. 01.10.2018. – Moscow: Technical Committee for Standardization of the Russian Federation, 2018. 19 p.

© В.А. Малявко, Д.С. Тарасевич, 2025

Поступила в редакцию 9.01.2025
Принята к публикации 23.01.2025

Для цитирования:

Малявко В.А., Тарасевич Д.С. Афористический анализ методики АМИ ГР 0017-2021 УП «МИНГАЗ» обследования подземных стальных газопроводов // Инновационные научные исследования. 2025. № 1-2(53). С. 12-18. URL: <https://ip-journal.ru/>